

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISHNING AHAMIYATI

Kenjayeva Maftuna Bobir qizi

Osiyo xalqaro universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada xizmat ko'rsatish korxonalari samaradorligini oshirish bilan bog'liq masalalar, kichik biznes, xususan aholi bandligini oshirish tizimini aniqlash va tahlil qilish yo'llarining hamon o'z yechimini topmaganligi to'g'risida so'z bor.

Kalit so'zlar. xizmat ko'rsatish, aholi, bandlik, boshqaruv, innovatsiya, tadbirkorlik, inflyatsiya, konsepsiya, qayta hisobga olish, bozor, investitsiya, monitoring, marketing.

Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlarning hozirgi bosqichida iqtisodiyotni erkinlashtirish, mamlakatni modernizatsiyalash, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash evaziga uzluksiz iqtisodiy o'sishga erishishdek dolzarb vazifa qo'yilgan. Bu esa o'z navbatida, iqtisodiyotda erishgan yutuqlarning asosi-bozor iqtisodiyoti, mulk shakllarining takomillashuvi, iqtisodiyotdagi keskin tuzilmaviy o'zgarishlar, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi ichki mahsulotdagi ulushining ortib borishi bilan baholanmoqda.

Mamlakatimizda o'tkazilayotgan islohotlar iqtisodiyotning barcha sohalarini, shu jumladan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga zamin yaratdi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni mamlakatimiz ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib, rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish dolzarbligicha qolmoqda. Xizmat ko'rsatish sohasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning samaradorligini oshirish yo'llarini tadqiq etishda o'z yechimini kutayotgan qator muammolar mavjud.

Mulkchilikning asosiy harakatlantiruvchi kuchi deb e'tirof etilayotgan xizmat ko'rsatish sohasidagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari samaradorligini oshirishning istiqbolini belgilash, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish va shu sohada ilmiy jihatdan asoslangan taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish o'ta muhimdir. Chunki bozor munosabatlarini takomillashtirishda, iqtisodiyotni yanada erkinlashtirishda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, uning natijasida mamlakat byudjeti barqarorligini ta'minlash, yalpi ichki mahsulotni (YaIM) ishlab chiqarish, aholi bandligini ta'minlash kabi dolzarb muammolarni hal qilishga erishilmoqda.

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, xizmatlar tarkibi ham tubdan o'zgarib borayotganini ta'kidlash joiz. Mobil aloqa, yuqori tezlikda ishlaydigan internet, kabelli televizion aloqa, masofaviy bank xizmatlari, qishloq xo'jaligi texnikasi, avtomobillar va texnologik uskunalarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish kabi zamonaviy yuqori texnologiyalar asosidagi xizmat turlari aholi o'rtasida tobora ommalashib bormoqda.

Shu bilan birga, xizmat ko'rsatish korxonalari samaradorligini oshirish bilan bog'liq masalalar, xususan aholi bandligini oshirish tizimini aniqlash va tahlil qilishdagi muammolarni mavjudligi ushbu mavzuni tanlashga va uning dolzarbligidan darak beradi.

Xizmat ko'rsatish sohasi xalq xo'jalik kompleksining tarkibiy qismi bo'lib hisoblanadi, iqtisodiy munosabatlarning umumiy tizimida qatnashadi va mavjud jamiyatda harakat qiladigan umumiy iqtisodiy qonunlarga bo'ysinadi. Tarmoqlarning xalqaro tasnifida uch sektorni ajratish qabul qilingan: birlamchi (qishloq xo'jaligi, qazib olish sanoati), ikkilamchi (qayta ishlash sanoati), va uchlamchi (xizmat ko'rsatish sohasi yoki ijtimoiy soha)

Birinchi mahsulotlar belgilanishi birligi nuqtai nazaridan xizmat sohasi mahsuloti - qiyin va qarama-qarshi tushunchadir. Iste'mol fondini ko'paytirishga yo'naltirilgan xizmatlar ijtimoiy soha mahsuloti sifatida ko'rilishi mumkin.

Ikkinchidan, iste'mol qilinadigan resurslar xilma xilligi nuqtai nazaridan ushbu o'xshashlik « nomoddiy mahsulotlar » iste'mol qilinadigan resurslardagi o'xshashlik xarajatlarning o'z strukturasi ham namoyon bo'ladi, ular bir biridan keskin farq qiladi.

Uchinchi kadrlar tarkibining o'ziga xos belgisiga ko'ra xizmat ko'rsatish sohasida bu birinchi navbatda shunda namoyon bo'ladi, undagi asosiy ishlovchilar o'rta va oliy ma'lumotli mutaxassislar hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi PF-158-son Farmoniga muvofiq Xalqimizning erkin va farovon, qudratli Yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha xohish-irodasini ro'yobga chiqarish, har bir fuqaroga o'z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog'lom, bilimli va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bo'g'iniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatli ta'minlash maqsadida Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish jarayonida orttirilgan tajriba va jamoatchilik muhokamasi natijalari asosida «O'zbekiston — 2030» strategiyasi ishlab chiqildi.

Unga ko'ra Hududlarda xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish Maqsadi belgilanib, 2030 yilgacha erishiladigan maqsadlarning samaradorlik ko'rsatkichlari sifatida:

- ✓ Hududlarda xizmat ko'rsatish va servis sohasini rivojlantirish orqali xizmat ko'rsatish hajmini 3 baravarga oshirish.
- ✓ O'rta va yirik shaharlar hamda aholisi 300 mingdan ko'p bo'lgan tumanlarda zamonaviy bozor xizmatlari, IT, ta'lim, tibbiyot, yuridik, san'at, turizm, mehmonxona va umumiy ovqatlanish hamda transport xizmatlarini rivojlantirish.
- ✓ Shaharsozlik loyihalari asosida zaruriy infratuzilmasi mavjud va aholi gavjum bo'lgan ko'chalarning 233 mingta bo'sh yer maydonlarini auksion savdolariga chiqarish orqali savdo, maishiy, sayilgoh va ko'ngilochar xizmatlarini rivojlantirish.
- ✓ O'rta va yirik shahar markazlarida xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan markaziy ko'chalarni tashkil etish orqali 36 mingta savdo va servis ob'ektlarini tashkil etish.
- ✓ «Yangi O'zbekiston» massivlarida va xalqaro avtomobil yo'llari bo'yida 6 mingta savdo va servis ob'ektlarini qurish.

- ✓ Yetakchi loyiha tashkilotlarini jalb qilib, bozorlarni zamonaviy, qulay barcha xavfsizlik talablariga javob beradigan savdo komplekslariga aylantirish belgilab olindi.¹

Rivojlangan davlatlarda xizmat ko'rsatish sohasining milliy iqtisodiyotdagi nufuzini to'liq e'tirof etib, uni alohida tarmoq sifatida statistikada hisobga oladi, o'rganadi, tadqiq va tahlil qiladi hamda kelajakga prognozlashtiradi. Ayrim davlatlarda xizmat ko'rsatish sohasida yaratilayotgan yillik yalpi ichki mahsulot qiymatining 50-60 foizini, alohida rivojlangan davlatlarda esa hattoki 70 va undan ortiq foizini tashkil qiladi.

Xizmatlar insonning maqsadga yo'naltirilgan ongli faoliyati natijasi sifatida hamda unda sodir bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar nuqtai nazaridan qaralganda u iqtisodiy kategoriyadir. Xizmatlar jamiyatning alohida xususiyatga ega bo'lgan sohasi bo'lib, unda iqtisodiyotning bir nechta tarmoqlari mujassamlashgan. (Savdo, umumiy ovqatlanish, transport, kommunal xo'jaligi, maishiy xizmat kabilar).

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti va sosiologiyasi. Darslik. – T.: Fan va texnologiya, 2012. – 388 b.
2. Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti. Darslik.–T.Mehnat,2009.-92-b.
3. Bulanova V.S. Rinok truda. Uchebnik. – M.: Ekzamen, 2009. – S. 18.
4. Buxalkov M.I. Organizasiya i normirovaniye truda: uchebnik dlya vuzov. – M.: INFRA-M, 2010. – S.112.
5. Qarang: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: “Соц.эжгиз”, 1962. - 332 с.;
6. Кейнс Дж. Общая теория занятости процента и денег. –М.: “Прогресс”, 1948. - 240 с.; Шумпетер
7. Раицкий К.А. Экономика предприятия. Учебник.- М.: ИВЦ “Маркетинг”. 2003. - 683 с
8. Журавлева И.А. Основные направления развития малого бизнеса в сфере услуг и их экономическое обоснование, Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Белгород-2005.
- 1.